

Autoestresse:

Uma Nova Perspectiva sobre o Estresse e Transtornos Morais da Civilização

João Carlos Orquiza¹

Resumo: Este ensaio aborda o conceito de autoestresse, originado predominantemente de pressões impostas por expectativas e normas morais. Ele contrasta a vida pré-agrícola, quando as preocupações se focavam na sobrevivência física e biológica, com a vida pós-agrícola, onde as pressões evoluíram para questões mais individuais e internalizadas, ligadas à produtividade e a demandas sociais. Neste contexto, o trabalho humano obrigatório se apresenta como uma fonte significativa de estresse crônico, atuando como uma espécie de ameaça direta ao indivíduo, ao forçar os indivíduos a "ganhar a vida". O papel das regras morais na sociedade atual é também examinado, sendo elas um potencial influenciador na alteração do foco do estresse, de uma base física e biológica para uma mais internalizada. O ensaio conclui propondo uma reflexão crítica sobre o impacto do "nós moral civilizatório", fenômeno no qual as conquistas coletivas da humanidade são internalizadas pelo indivíduo - conceito exemplificado pela expressão "nós fomos à lua". Este processo pode estar intrinsecamente ligado ao aumento do estresse crônico observado na sociedade contemporânea, impactando a saúde mental dos indivíduos e a coesão da sociedade como um todo. Curiosamente, apesar desta aparente evolução civilizatória, continuamos, de certa forma, vivendo como na pré-história, mantendo nosso núcleo de propriedade privada - nosso lar - como algo invulnerável. Ante esse cenário complexo, sugere-se a necessidade de avaliar a possibilidade de uma reformulação da moralidade vigente, com o objetivo de acomodar melhor as necessidades humanas genuínas.

Palavras-chave: autoestresse, transtornos morais de civilização, vida pré-agrícola, vida pós-agrícola, trabalho, estresse crônico, regras morais.

¹ 4º ano de Psicologia, Centro Universitário Filadélfia – UNIFIL. Londrina/PR/Brasil E-mail: joao.carlos.orquiza@edu.unifil.br

Introdução

O ser humano evoluiu ao longo do tempo moldado por diferentes contextos ambientais, sociais e culturais. Antes de nos estabelecermos em comunidades agrícolas, tínhamos uma existência baseada na sobrevivência imediata, onde o estresse desempenhava um papel crucial na preparação física e mental para enfrentar ameaças tangíveis. Isso mudou com o avanço das sociedades para estados civilizados e mais complexos, onde a energia humana foi direcionada para tarefas de longo prazo, menos relacionadas à sobrevivência direta.

Neste ensaio, abordaremos a transformação do estresse, de uma resposta essencial para a sobrevivência até se tornar um reflexo das pressões inerentes ao estilo de vida contemporâneo. Investigaremos detalhadamente o conceito de autoestresse, caracterizado como a tensão autoimposta pelas expectativas da sociedade atual. Além disso, exploraremos a influência da moralidade no autoestresse, debatendo como as regras e padrões éticos podem moldar nossa autopercepção e intensificar os níveis de tensão interna.

Além disso, revisaremos os chamados "transtornos morais de civilização" - problemas de saúde mental que podem emergir quando as demandas do "nós" moral civilizatório se tornam opressivas. Na tentativa de sugerir possíveis caminhos para melhorar a interação do indivíduo com a sociedade, também proporemos uma análise crítica do impacto desse "nós" moral na nossa saúde mental e bem-estar.

Por fim, discutiremos as implicações do trabalho moderno como um grande predador pessoal e como a moral, a sociedade e o estresse se conectam na civilização contemporânea. Nosso objetivo é despertar a conscientização sobre as possíveis consequências do estilo de vida moderno e sugerir maneiras de repensar e remodelar nossa relação com o estresse, a moral e o trabalho em benefício da nossa saúde mental e geral.

Transtornos morais de civilização

Ao analisar o panorama contemporâneo, nos deparamos diante do que este ensaio propõe chamar de transtornos morais de civilização. Com a transição da vida nômade para a agrícola e, eventualmente, para a vida em cidades, tornou-se necessário o estabelecimento de normas e regras para garantir a sobrevivência coletiva. Porém, neste processo, a imposição de moralidades complexas alternou de maneira drástica a forma como percebemos o estresse e como nós mesmos nos impomos ameaças psicossociais - o autoestresse e autoataque.

A moral, no contexto da sociedade pós-agrícola, adquiriu uma potência influenciadora, afetando nossas percepções de bem-estar, sucesso e fracasso. Quanto mais nos afastamos de nossas necessidades e desejos individuais para atender às demandas estipuladas por tais moralidades, maior a tendência em direção ao autoestresse e autoataque. De fato, essas expectativas autoimpostas, amplificadas por uma moralidade coletiva de trabalho duro e produtividade, podem levar a transtornos de ansiedade, depressão, burnout e uma série de outros problemas de saúde mental - os mencionados transtornos morais de civilização.

A importância da investigação aprofundada sobre os mencionados transtornos morais de civilização reside justamente na urgência de seu impacto na saúde física e mental dos indivíduos na contemporaneidade. Trata-se de um desafio que requer ações imediatas, tanto na comunidade acadêmica quanto na sociedade em geral, visando o desenvolvimento de estratégias preventivas, terapêuticas e formativas que deem conta da complexidade desses fenômenos.

Autoestresse na Transição: Da Pré-Agricultura à Sociedade Moderna

Neste cenário, o conceito de autoestresse é predominantemente derivado das pressões internas criadas por expectativas e normas morais em nossa moderna sociedade. Este estresse, de natureza mais individual e internalizada, é contrastado com aquele vivenciado nos tempos pré-agrícolas, quando os seres humanos operavam sob um sistema biológico objetivo e funcional, cultivando fortes laços de união para combater desafios naturais e biológicos.

Na era pré-agrícola, a sobrevivência dependia da capacidade do grupo de cooperar e resistir a adversidades. Estas ameaças baseadas no ambiente físico e em necessidades biológicas básicas, fomentavam o desenvolvimento de laços comunitários fortes e uma união indispensável para a sobrevivência (Smith, 2012).

No entanto, a evolução para a era pós-agrícola trouxe consigo uma mudança de paradigma. As pressões tornaram-se mais individualizadas e internalizadas, com as normas e as expectativas sociais emergindo como principais fontes de estresse.

Estresse Biológico: O Componente Ignorado Academicamente e Sua Importância Crucial na Compreensão dos Transtornos Morais de Civilização

A resposta ao estresse biológico, especialmente evidente em organismos mamíferos, atua como um mecanismo essencial de sobrevivência e adaptação. De um ponto de acadêmico, o estresse é uma

resposta multifacetada do corpo a situações de perigo ou pressão, englobando respostas comportamentais, emocionais e fisiológicas.

Embora o termo "estresse" seja frequentemente associado, na linguagem cotidiana, a sentimentos de ansiedade e problemas emocionais, no reino animal, essa resposta ao estresse é de valor inestimável quando se trata de lidar com riscos diretos à vida. Por exemplo, quando um animal se depara com um predador, o estresse desencadeia a resposta de "luta ou fuga" que pode ser crucial para a sobrevivência.

Caso o animal consiga escapar, entrará em ação outro importante aspecto do estresse: a recuperação. A resposta ao estresse é, portanto, um mecanismo duplo, tanto ajudando o organismo a lidar com o perigo iminente quanto auxiliando na recuperação após o evento estressante. Isso é particularmente vital em situações em que o organismo sofre danos físicos, como por exemplo, uma injúria grave que ocorre quando a presa consegue escapar da boca do predador.

Nesse contexto, ao sobreviver a um evento potencialmente fatal, o organismo ativará uma cascata de respostas de reparação e recuperação. Isso inclui, entre outros aspectos, a sinalização para o desencadeamento de processos de cura, a reposição das reservas de energia e a potencial reorganização das respostas comportamentais para lidar de maneira mais eficaz com situações futuras semelhantes.

O estresse, portanto, em seu contexto biológico, desempenha um papel crucial na sobrevivência e evolução dos seres vivos, permitindo a adaptação a ambientes em constante mudança e a superação de desafios imprevistos e frequentemente mortais. Consequentemente, sua importância não deve ser subestimada e os estudos sobre este fenômeno devem sempre levar em consideração essa perspectiva essencialmente adaptativa e vital.

Estresse como Mecanismo de Sobrevivência e Recuperação: Uma Perspectiva Biológica Além do Contexto Humano

A visão do estresse normalmente é guiada pela ótica das experiências humanas, contudo, ao alargar o escopo e analisar a resposta ao estresse sob uma perspectiva de adaptação e sobrevivência biológica, pode-se discernir sua função vital no reino animal.

A resposta ao estresse em animais é um componente crucial de sua habilidade para sobreviver e prosperar em ambientes inóspitos ou diante de situações ameaçadoras (Koolhaas et al., 2011). Por exemplo, ao confrontar um predador, a resposta ao estresse permite que o animal mobilize rapidamente a energia necessária, aprimore a percepção dos detalhes do ambiente ao seu redor e prepare fisicamente o corpo para a ação - seja para enfrentar a ameaça (luta) ou para evitá-la (fuga).

Após o perigo ter passado, a resposta ao estresse também medeia a recuperação do organismo. Este processo pode englobar a cura de traumas físicos, como feridas, regeneração dos níveis energéticos, assim como a adaptação do organismo para aumentar a eficácia diante de situações de estresse similares no futuro.

Adicionalmente, mecanismos endócrinos e neuroendócrinos estão envolvidos na regulação da resposta ao estresse. Quando um animal experimenta um evento estressante, ocorre a liberação de adrenalina e cortisol (Sapolsky, 2004). A adrenalina proporciona um aumento imediato na energia ao mobilizar as reservas de glicose e gordura do corpo. O cortisol, conhecido como o "hormônio do estresse", atua em um ritmo mais lento e tem funções mais variadas, incluindo a supressão do sistema imunológico e o aumento do metabolismo de proteínas, lipídios e carboidratos, auxiliando assim na recuperação pós-estresse.

Em suma, a resposta ao estresse é um mecanismo essencial que contribui para a sobrevivência e adaptação dos animais em face de potenciais ameaças. Embora o estresse crônico possa ter consequências nocivas, é crucial entender que a resposta ao estresse em si é uma parte fundamental e necessária da vida biológica.

A Relevância Subestimada do Estresse Recuperativo: Compreensão Biológica e Contraste Histórico

No decorrer da evolução humana, o papel do estresse como um mecanismo de sobrevivência e recuperação foi crucial. No entanto, em uma sociedade em constante mudança, a relevância primordial deste aspecto do estresse parece ter perdido importância na discussão pública e acadêmica.

Antigamente, os seres humanos viviam em ambientes naturais onde as respostas biológicas de "luta ou fuga" eram necessárias para lidar com perigos físicos imediatos. Depois de escapar da ameaça, a função de recuperação do estresse desempenhava um papel fundamental para a sobrevivência. Isso envolvia a reparação de danos físicos, recuperação de reservas de energia e adaptação para melhores respostas a possíveis futuras ameaças.

No entanto, à medida que as sociedades humanas se tornaram mais complexas, as ameaças enfrentadas também se transformaram, passando a ser majoritariamente de natureza psicossocial. Embora estas ameaças não causem danos físicos diretos, a resposta ao estresse ainda é ativada, muitas vezes de forma inadequada ou excessiva. Nestes casos, o papel recuperativo do estresse, que é essencial no contexto de ameaças físicas, parece perder a relevância.

Além disso, o entendimento histórico e popular do estresse frequentemente tem se focalizado em seus efeitos prejudiciais, sendo a

resposta do estresse vista como um problema a ser evitado, o que pode subestimar o valor adaptativo que o estresse pode ter em situações agudas.

Esses fatores podem ter levado à subestimação do valor adaptativo e recuperativo do estresse no discurso acadêmico e na compreensão pública. No entanto, para enfrentar efetivamente os desafios do estresse na sociedade moderna, é crucial que reconheçamos e compreendamos totalmente a complexidade biológica do estresse e suas várias funções.

A resposta ao estresse é uma ferramenta evolucionista primordial no sentido de capacitar a sobrevivência do organismo em situações ameaçadoras ou exigentes. Isso ocorre através de um intrincado sistema neuroendócrino, envolvendo o hipotálamo, a hipófise e as glândulas adrenais (conhecido como o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal - HPA), assim como vários centros cerebrais, incluindo estruturas chave do sistema límbico, como a amígdala e o hipocampo.

Na era pré-histórica, o estresse era uma resposta imediata e tangível a um perigo iminente, frequentemente relacionado a questões de sobrevivência física e restauração do organismo pós-injúria grave, como escapar de um predador ou procurar por alimento em tempos de escassez. A função do estresse era preparar o organismo para a ação rápida e eficaz – a conhecida resposta de "luta ou fuga" – aprimorando o foco, a atenção e disponibilizando energia rápida ao organismo através da liberação de hormônios como a adrenalina e o cortisol com função de restauração biológica primordial de organismos pós-injúria grave.

Com a transição para uma vida mais sedentária após a Revolução Agrícola, as ameaças cotidianas e os desafios começaram a mudar. Em vez de estresse agudo em resposta a uma ameaça física imediata, as pessoas começaram a lidar com tipos de estresse mais crônicos e persistentes, muitas vezes vinculados à convivência social, à moral estabelecida culturalmente e aos deveres de longo prazo, como colher a safra, cuidar do gado ou manter a cooperação e a harmonia dentro do grupo.

Na civilização moderna, esse estresse crônico psicossocial persiste e se aprofunda. As pressões para conformidade moral e os desafios decorrentes

da vida em uma sociedade complexa e interconectada podem criar ambientes propícios para o "autoestresse" e "autoataque", no qual os indivíduos internalizam as pressões e as expectativas e se autodepreciam por perceberem falhas, reais ou não, em atingir esses padrões.

A moral, aliada à complexidade da sociedade moderna, provavelmente influenciou a transição do estresse de um mecanismo de sobrevivência estritamente físico para uma resposta mais abstrata e crônica às pressões psicossociais da vida cotidiana. Ela pode ter ajudado a pavimentar o caminho para fenômenos modernos como o autoestresse e o autoataque, refletindo uma internalização das demandas e juízos de valor da sociedade.

A moral é um conjunto de regras que orienta nosso comportamento social, sendo um elemento crucial para comunicação, cooperação e coesão social. Seguindo essas regras, os indivíduos mantêm um sistema de valores compartilhados que ajuda na sobrevivência do grupo. No entanto, a inserção do moral na comunidade, especialmente na era pós-agricultura, pode ter implicações significativas na forma de autoestresse e autoataque.

Adaptação e Sobrevivência: A Evolução do Estresse e o Desenvolvimento da Civilização

Ao analisar a evolução humana, percebemos que tanto a nossa resposta biológica ao estresse quanto o desenvolvimento civilizatório parecem seguir um caminho semelhante: o de se adaptar e responder ao ambiente para garantir a sobrevivência.

O organismo humano evoluiu para responder ao estresse de maneira imediata, preparando o corpo para lidar com ameaças concretas à sobrevivência. No entanto, texto, essa resposta ao estresse sofreu alterações

na forma e no foco com o advento da civilização e o estabelecimento de normas morais complexas.

De maneira similar, o conceito de "nós" civilizatório também representa uma adaptação em resposta à mudança ambiental. Com a transição da vida nômade para a agrícola, e posteriormente para a vida em cidades, tornou-se necessário o estabelecimento de normas e regras para garantir a sobrevivência coletiva.

Nessa perspectiva, tanto nosso organismo quanto o "nós" civilizatório funcionam como um sistema adaptativo, focado na sobrevivência e prosperidade. Portanto, é possível afirmar que há uma similaridade fundamental entre ambos: a necessidade de adaptação e resposta ao ambiente.

No entanto, uma diferença importante reside no fato de que, enquanto o organismo humano se adapta a ameaças tangíveis, o "nós" civilizatório lida com questões abstratas, como a moral, que influenciam a percepção de estresse e podem levar ao fenômeno do autoestresse e autoataque.

Além disso, é importante notar que, apesar das adaptações e do estabelecimento de um "nós" civilizatório, em algum nível, continuamos a ser como nossos antepassados pré-históricos, buscando defender nosso território - agora denominado lar - e nosso organismo.

No final das contas, a similaridade entre o organismo humano e o "nós" civilizatório evidencia o quanto somos produtos de nossa evolução, adaptando nossas respostas e comportamentos em função das mudanças ambientais para garantir nossa sobrevivência. No entanto, essa evolução também traz novos desafios, como o aumento do estresse psicossocial, que devemos aprender a gerenciar para garantir nosso bem-estar.

A Transição da Energia Humana: Da Sobrevivência Biológica à Servidão Social

A passagem para a sociedade agrícola, e eventualmente a industrial e a contemporânea, fez com que o objetivo e a função da energia humana fossem redirecionados. A energia que anteriormente era direcionada para a sobrevivência imediata - encontrar alimento, abrigo e fugir de predadores, foi reestruturada para atender às demandas de uma sociedade que cada vez mais atribuía valor à produtividade.

A moral, nesse contexto, passou a desempenhar um papel fundamental, estabelecendo normas e valores que influenciavam não apenas o comportamento social, mas também o canal da energia humana (Haidt, 2001). A ênfase na ética do trabalho, na disciplina, na responsabilidade e no auto-sacrifício promoveu uma espécie de "sequestro" da energia humana (obrigação de "ganhar a vida"), removendo-a de seu papel mais biológico e direcionando-a para os pilares da sociedade moderna: produção, comércio, transporte e consumo.

Nesse sentido, podemos dizer que a energia humana foi, de certa forma, "escravizada" pela moral. Ela foi recrutada para servir ao motor da civilização em vez de atender às necessidades individuais do organismo.

Este novo "paradigma energético" permitiu o progresso e a escalada da civilização humana a alturas sem precedentes, mas também inaugurou uma nova forma de viver que pode ser considerada, em alguns aspectos, "surreal". Deslocados de suas raízes biológicas, os humanos se encontram vivendo para trabalhar, em vez de trabalhar para viver, num ciclo aparentemente interminável de produção e consumo. Se olharmos sob uma lente crítica, poderíamos questionar se este direcionamento de energia não estaria, de alguma forma, minando os organismos que a sustentam, conduzindo-os para um caminho de estresse crônico, esgotamento e desequilíbrio.

O Predador do Trabalho Moderno: A Trajetória do Estresse Autoimposto na Civilização Contemporânea

No contexto de trabalho, a energia humana é muitas vezes utilizada de uma forma que se desvia diretamente de seu propósito biológico original. Antes usada para necessidades primárias como procurar comida ou fugir de predadores, agora é direcionada para tarefas e responsabilidades que raramente estão relacionadas às necessidades biológicas imediatas do indivíduo.

O trabalho moderno, muitas vezes, exige que o indivíduo coloque de lado necessidades fundamentais, priorizando a produtividade e eficiência (Beehr & Newman, 1978). Isso resulta em uma situação onde o trabalho se torna um tipo de predador, causando estresse não devido a uma ameaça física, mas devido a pressões psicológicas e emocionais.

Essa pressão constante pode levar a níveis elevados de cortisol, o "hormônio do estresse", que, quando alto de forma crônica, pode ter vários efeitos negativos na saúde. Isso inclui a redução da função imunológica, aumento da pressão arterial, e danos ao coração e cérebro, além de aumentar o risco de depressão e ansiedade.

Logo, o trabalho nesse contexto, parece servir uma moral socioeconômica que valoriza a produtividade e eficiência acima do bem-estar humano. Em essência, o trabalho pode ser visto como um aspecto da civilização que causa estresse autoimposto, forçando o organismo humano a direcionar suas energias para atividades contrárias ao seu propósito biológico original.

Desconstruindo o 'Nós' Moral Civilizatório: Reflexões sobre a Sociedade Pós-Agrícola e suas Implicações para a Saúde Mental

A sociedade pós-agrícola, com sua ênfase na propriedade e no trabalho produtivo, construiu uma nova noção de "nós", repleta de estratégias morais problemáticas e muitas vezes prejudiciais à saúde mental dos indivíduos. Esse novo "nós" moral civilizatório, saturado de desafios e contradições, influenciou dramaticamente a forma como lidamos com o estresse e provocou uma série de transtornos morais civilizatório.

No núcleo deste dilema, está a expectativa de que cada indivíduo deva servir como uma fonte ininterrupta de energia laboral, fomentando uma cultura de exaustão e estresse crônico. Este fenômeno expandiu-se com o advento da agricultura, que inaugurou a noção de propriedade da terra e, por extensão, a propriedade dos organismos - uma forma de garantir a mão de obra necessária para a produção.

Este modelo, no entanto, ignora o verdadeiro valor da energia humana e os princípios universais da manutenção de energia, gerando um ambiente propício para a proliferação de desequilíbrios e transtornos morais civilizatórios. Crianças e adultos estão presos neste ciclo, muitas vezes sem conceber um caminho alternativo.

Sozinhos, somos levados a competir ao invés de colaborar; a definir o valor pessoal pela capacidade de produzir ao invés de quem verdadeiramente somos como indivíduos e como membros de uma comunidade.

Enfrentamos, assim, um desafio complexo e multifacetado: refletir criticamente sobre a forma como construímos este "nós" moral civilizatório

e buscar formas de reformulá-lo, de modo que possa atender verdadeiramente às nossas necessidades como seres humanos.

Ao ressaltar a urgência dessa reflexão e da ação subsequente, este exame também serve como um chamado à comunidade acadêmica e à sociedade em geral para que analisem seriamente as implicações desse "nós" civilizatório nas nossas vidas. Reconhecer a existência e o impacto desses transtornos morais civilizatório é o primeiro passo para superá-los e criar uma sociedade baseada no respeito mútuo, na cooperação e no bem-estar compartilhado. O trabalho produtivo e a propriedade devem existir como ferramentas para ajudar a alimentar esses princípios, não como os sagrados fins dos mesmos.

Autoestresse, Homeostase e Desigualdade: Uma Perspectiva Integrada para Proteção e Mitigação

Estratégias de Proteção e Mitigação

O autoestresse, uma forma de estresse autoimposto, pode ser entendido como uma resposta biológica fundamental que visa proteger o organismo e manter a homeostase. No entanto, quando o autoestresse se torna crônico ou excessivo, pode levar a uma série de problemas de saúde mental e física.

A conscientização sobre o autoestresse é uma estratégia crucial para a proteção e mitigação. Compreender que o estresse é uma resposta biológica projetada para proteger o organismo pode ajudar os indivíduos a reconhecer quando o autoestresse está se tornando prejudicial e a tomar medidas para gerenciá-lo de maneira eficaz.

No entanto, o autoestresse não ocorre no vácuo. É influenciado por uma variedade de fatores, incluindo o contexto socioeconômico mais amplo em que um indivíduo vive. A desigualdade social e econômica, por exemplo, pode exacerbar o autoestresse ao criar pressões adicionais para os indivíduos superarem as barreiras socioeconômicas (Smith, Smith & Coddington, 2023).

Portanto, as estratégias para mitigar o autoestresse devem levar em consideração tanto os aspectos individuais quanto os contextos sociais mais amplos. Políticas que promovem a igualdade social e econômica, por exemplo, podem ajudar a aliviar algumas das pressões que levam ao autoestresse. Além disso, a promoção de uma cultura de aceitação e apoio pode ajudar a criar um ambiente em que os indivíduos se sintam menos pressionados a se sobrecarregar.

Em resumo, a proteção e mitigação do autoestresse requerem uma abordagem integrada que considere tanto os aspectos biológicos do estresse quanto os contextos sociais e econômicos mais amplos.

Considerações Finais

Em retrospectiva, a evolução da civilização humana, de pequenos bandos de caçadores-coletores à pós-agricultura e comunidades modernas, trouxe consigo uma mudança na base do estresse: de ameaças físicas para psicossociais. A introdução da moralidade complexa, juntamente com a reestruturação do canal exploratório da energia humana, influenciou diretamente a percepção e a resposta ao estresse, dando origem, neste ensaio, a conceitos como autoestresse e autoataque.

A transição da energia humana de uma função predominantemente de sobrevivência para um instrumento de produtividade na sociedade contemporânea levanta questões urgentes sobre as implicações para a saúde mental e bem-estar geral. Observamos que, embora a evolução social tenha permitido realizações sem precedentes, também produziu um ambiente que pode ser propício para o autoataque e autoestresse.

Portanto, é crucial reconhecer e compreender plenamente a dinâmica desses fenômenos. Devemos conduzir pesquisas mais aprofundadas e desenvolver estratégias que lidem efetivamente com essas questões, a fim de alcançar um equilíbrio saudável entre o progresso civilizatório e a saúde mental dos indivíduos.

Devemos lembrar que, embora tenhamos forjado nosso progresso através de estruturas sociais complexas e moralidade tortuosa, ainda somos, em essência, organismos biológicos buscando sobreviver e prosperar em nossas respectivas esferas. É nosso dever coletivo garantir que essas esferas nutram um ambiente propício para nosso bem-estar, ao invés de se tornar um terreno fértil para o autoestresse e autoataque.

À medida que a humanidade evoluiu de uma vida pré-agrícola para sociedades complexas, a natureza do estresse que enfrentamos também mudou significativamente. O estresse oriundo de ameaças físicas imediatas à sobrevivência foi substituído pelo estresse psicossocial, muitas vezes auto infligido, decorrente de expectativas e normas sociais. O advento do trabalho moderno acentuou ainda mais esse fenômeno, com a constante pressão para a produtividade transformando o trabalho em um predador emocional e psicológico, aumentando ainda mais o estresse crônico na vida cotidiana.

Paralelamente, a moral tem sido uma influência fundamental no desenvolvimento da civilização, estipulando diretrizes que moldam o comportamento humano e direcionando a energia humana para facilitar as funções vitais da sociedade, como produção, transporte, comércio e consumo. Este progresso culminou no surgimento de um "nós moral civilizatório", onde as conquistas da humanidade como um todo são internalizadas pelo indivíduo ("nós fomos à lua"). No entanto, este fenômeno pode estar intrinsecamente vinculado aos crescentes níveis de estresse crônico observados na sociedade contemporânea.

Esta nova compreensão dos fatores que contribuem para o estresse na sociedade moderna exige uma reavaliação por parte da academia.

Precisamos expandir nossa compreensão tradicional do estresse biológico para incluir as ameaças e pressões psicossociais da vida moderna.

A academia tem a responsabilidade de liderar essa mudança de paradigma, reconhecendo que o conceito clássico de estresse, focado na sobrevivência frente a uma ameaça física iminente, continua relevante, mas é insuficiente para retratar a realidade complexa do século XXI.

Essa readequação acadêmica trará implicações significativas para o estudo do estresse, do trabalho, da moral e do bem-estar humano. Permitirá uma maior compreensão do impacto do "autoestresse" e "autoataque" na saúde física e mental individual, bem como proporcionará insights para a criação de estratégias de intervenção e prevenção mais efetivas.

Portanto, a academia deve abraçar esse desafio e explorar novas maneiras de entender e tratar o estresse na sociedade moderna, objetivando promover o bem-estar e a saúde da população.

Enfrentar esses desafios requer coragem, criatividade e uma grande dose de compaixão tanto para conosco quanto para com os outros. No entanto, fazê-lo é essencial se quisermos construir uma sociedade que seja não apenas produtiva, mas também verdadeiramente humana.

Referências

1. Koolhaas, J. M., Bartolomucci, A., Buwalda, B., de Boer, S. F., Flügge, G., Korte, S. M., ... & Fuchs, E. (2011). Stress revisited: A critical evaluation of the stress concept. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 35(5), 1291-1301.
2. Sapolsky, R. M. (2004). *Why zebras don't get ulcers: The acclaimed guide to stress, stress-related diseases, and coping-now revised and updated*. Holt paperbacks.
3. McEwen, B. S. (2007). Physiology and neurobiology of stress and adaptation: central role of the brain. *Physiological reviews*, 87(3), 873-904.

4. Beehr, T. A., & Newman, J. E. (1978). Job stress, employee health, and organizational effectiveness: A facet analysis, model, and literature review. *Personnel psychology*, 31(4), 665-699.

5. Haidt, J. (2001). The emotional dog and its rational tail: a social intuitionist approach to moral judgment. *Psychological review*, 108(4), 814.

6. Smith, E. A., Smith, J. E., & Copping, B. F. (2023). Toward an evolutionary ecology of (in)equality. *Phil. Trans. R. Soc. B*.